

anais do 7º seminário do_co_mo_mo_brasil

porto alegre, 22 a 24 de outubro de 2007

La vivienda Moderna en el Centro de Santiago

José Rosas Vera

Colaboradora: Magdalena Vicuña

José Roasas Vera: Arquitecto, Doctor en Arquitectura, Escuela Técnica Superior de Barcelona, España.

Decano Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile

Magdalena Vicuña: Arquitecta, Máster in Community Planning, University of Maryland, Estados Unidos.

Profesora Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile

Dirección de contacto

El Comendador 1916, Providencia, Santiago, Chile

Teléfono 56-2-3547750, Fax 56-2-2335434

jrosasv@uc.cl, mvicunad@gmail.com

La vivienda Moderna en el Centro de Santiago

Resumen

Este trabajo se origina en la investigación sobre vivienda moderna en el centro de Santiago, realizado entre 1985 y 1987, por profesores de la Universidad Católica, cuyo objetivo era investigar aquellos episodios residenciales más significativos registrados dentro de la forma urbana general, a partir de las recomendaciones y propuesta de modernización impulsadas por Karl Brünner entre 1930 y 1960. Este período corresponde a la etapa en que se estructura y consolida la edificación en altura y la forma densa y urbana del centro de Santiago.

La identificación de la vivienda como elemento constitutivo del proceso de configuración y consolidación del centro Santiago exige aceptar que la residencia céntrica, sin renunciar a los principios modernos, ni eludir las fuertes densidades que la altura introdujo, prosiguió una búsqueda de mayor cohesión con el tejido urbano.

Este artículo analiza cómo la manzana constituyó una entidad lo suficientemente adaptable para ofrecer nuevas soluciones entre densidad y diversidad de usos, constituyendo una demostración que la arquitectura moderna no siempre simplificó, en el fondo y en la forma, la complejidad y superposiciones históricas de los tejidos urbanos precedentes. Esto no constituiría un problema fácil de resolver dentro de la lógica y restricciones de la manzana cerrada.

Se observa también cómo Brunner fortalece la búsqueda de soluciones en el manzanero central que permitieran la coexistencia de la residencia con actividades de comercio, oficinas y administración pública, resueltas en altura y alta densidad, mediante un nuevo aprovechamiento de los espacios interiores en las unidades de relleno. Es así como mientras en el primer piso se ubicará el comercio, en galerías interiores y locales hacia la calle, en el segundo piso se ubicarán oficinas y en los pisos restantes se ubicará vivienda.

Este artículo presenta una serie de casos en los cuales se evidencia la apertura del tejido existente a través de la edificación en altura, considerando a la vivienda como programa de las nuevas centralidades que esta zona promueve. La apertura de la manzana se constituirá como una operación que permite conseguir mayores índices de edificabilidad y densidad, tanto en las unidades de relleno de la denominada "city", como de las "zonas residenciales interiores", con el consecuente aprovechamiento de la excelente infraestructura existente. Brünner impulsará la descomposición de la manzana mediante la introducción de calles y espacios libres interiores en los terrenos, los cuales servirán a la comunicación interior de la manzana y a una mejor subdivisión de los bloques con fines de iluminación y ventilación. Esta operación constituirá una respuesta a la maximización de plusvalías y rentabilidad de las operaciones inmobiliarias, las nuevas tecnologías de construcción y las recomendaciones de los C.I.A.M.

Del análisis de los casos estudiados se desprende que la propuesta de Brünner representa una operación urbana de naturaleza no traumática con la trama colonial, que combina dosis de urbanismo moderno con urbanismo decimonónico. Se observa que la aplicación de los lineamientos del movimiento moderno no operó por la vía de tabla rasa que esas vanguardias propugnaban, sino a través de unas corrientes subterráneas, las cuales adaptaron nuevas ideas funcionales con viejas soluciones formales.

En conclusión, los avances más notables que se introducen en la producción arquitectónica del Centro, fueron: la racionalización de la manzana y nuevos modos de formalización de los bordes y del patio interior; el máximo aprovechamiento del suelo asignado; la búsqueda de pliegues en la forma edificada a objeto de garantizar óptima iluminación y ventilación y el logro de ciertas ideas de confort o comodidad, y, finalmente, la lógica en el proceso constructivo y su correspondencia estructural como modalidad de abaratamiento de costos y economía de recursos.

Palabras clave: Vivienda Moderna, Santiago.

Abstract

This paper finds its origin in the research about modern housing in Santiago's downtown, realized between 1985 and 1987, by professors of Universidad Católica. The objective of this research was to learn about the most significant housing experience, registered within urban form, which also respond to Karl Brünner's recommendations and modernization proposal between 1930 and 1960. This period corresponds to the stage in which high density and edification structures and consolidates in downtown Santiago.

Identification of housing as a constitutive element of the process of configuration and consolidation of downtown Santiago, demands to accept that centric housing, without abandoning modern principles nor eluding high densities introduced by tall buildings, continued a searching of higher consistency with the urban grid.

This paper analyzes how urban block comprises an entity adaptable enough to offer new solutions within density and diversity of land uses, representing a manifestation that modern architecture not always simplified, in form and substance, the complexity and historical transposition of existing urban form. This will not represent an easy problem to resolve within the logic and restrictions of the closed block.

It can also be observed how Brunner's proposal reinforces the search of solutions within the downtown block, which would permit the coexistence of housing with commerce and service activities, resolved in height and density, through a new use of block's interior spaces. In consequence, while first floors will allocate commerce with interior galleries and shops facing the street, second floors will allocate offices and upper floors, housing.

This paper presents a series of cases that evidence the opening of existing urban form through tall buildings, considering housing as the land use of new centralities that this zone promotes. Block opening will represent an operation that allows pursuing higher construction and density indexes in downtown blocks, as well as in "interior residential zones". Consequently, development will make use of excellent existing infrastructure. Brünner will impulse block decomposition through the introduction of streets and public spaces. Decomposition will serve interior block communication and a better subdivision of buildings so as to get better ventilation and lighting conditions. This operation will represent a response to added value tax maximization and profitability of developers, new construction technologies and C.I.A.M. recommendations.

Case study analysis allows understanding that Brünner's proposal represents an urban process that did not unbalanced colonial grid, which also combines modern urbanism with nineteenth century's urbanism. It can also be observed that the application of the outlines of modern movement did not operate through the approach of *tabula rasa* proposed by those vanguards. On the contrary, modern movement's outlines were utilized by alternative streams, which adapted new functional ideas with old formal solutions.

In conclusion, most notable advances introduced in architecture production of downtown Santiago were: block rationalization and new ways of giving form to its edges and interior patios; highest utilization of land; the search of fold in built form in order to get the most favourable lighting and ventilation; the achievement of certain ideas related to comfort; and, finally, the logic in the constructive process and its structural correspondence as a means of lowering costs.

La vivienda Moderna en el Centro de Santiago.*

Introducción

Este trabajo, auspiciado por la Dirección de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se origina en el material de investigación sobre la vivienda moderna en el centro de Santiago, realizado entre 1985 y 1987, por los arquitectos Fernando Pérez, Pilar García, Ricardo Cruz, Camila Sepúlveda y mi persona. Nos propusimos investigar aquellos episodios residenciales más significativos registrados dentro de la forma urbana general que el centro de Santiago adquiere, a partir de las recomendaciones y propuesta de modernización impulsadas por Karl Brünner entre 1930 y 1960. Es un hecho que la forma de la ciudad jardín y del centro fundacional, desarrollados a partir de esta normativa, son en su mayor parte, agregados residenciales recientes, que no alcanzan a tener más de cincuenta años. Sin embargo, es importante destacar el común universo de ideas que ambos modelos de producción de ciudad comparten. Convergen aquí, para dar forma a este escrito, un material inédito relevado del Atlas de Planos de la Tesis Doctoral que bajo el nombre de "Morfología Urbana y Tipología edificatoria: el centro de Santiago de Chile, (1930-1960)" realicé en la E .T .S .A .B. bajo la dirección de Manuel de Solá - Morales i Rubió y una preocupación constante alrededor de la temática del proceso de modernización del centro que he desarrollado en estos últimos veinte años registrada en diversos artículos y textos.

(1)

La consideración de la actividad residencial como componente de las propuestas arquitectónicas y factor resolutorio de las actuaciones de edificación en altura en los centros urbanos durante la primera mitad del siglo XX, ha sido poco estudiada en lo relativo a la conformación de esta área y renovación de nuevas calidades de espacio público, a pesar de su evidente importancia en el proyecto moderno de ciudad en América Latina.

Ilustran estas tendencias, marcando el imaginario americano, el diseño del edificio viaducto de habitaciones que Le Corbusier propone en 1929 como solución habitacional para Río de Janeiro (2), y el Edificio Kavanagh realizado por Sánchez, Lagos y De la Torre en 1934 en Buenos Aires, considerado en su momento de construcción ,el edificio de renta más alto del continente.(3)

Pero, me interesa subrayar, que la edificación céntrica de bloques en altura, estuvo acompañada, no tan solo de una alteración en las densidades de población y de unos nuevos tipos de arquitectura con mayor edificabilidad dentro de las formas de agrupación urbana de la manzana cerrada, sino también de una profunda reflexión programática que destacó por su carácter integrador con la trama existente. Emerge el edificio alto , ya no como un reemplazo de la vivienda unifamiliar aislada ,sino en tanto una actividad residencial colectiva que comparte entre sus usos , espacios destinados a oficinas comerciales y entidades bancarias , en el que se

incorporan además de los avances técnicos derivados de la industrialización, los servicios complementarios que exige la vida moderna.

Como señala Romero, “a la fisonomía tradicional de las ciudades, un poco chatas, reemplazó la que les confería la cantidad de casas de departamentos: en el centro, primero, y en los barrios poco a poco. Un día apareció, en Caracas, la masa arquitectónica de El Silencio, y otro día la Torre Latinoamericana en México, como desafíos a la ciudad colonial que quedó a sus pies.”(4)

La identificación de la vivienda como elemento constitutivo del proceso de configuración y consolidación del centro de la ciudad, vendría a confirmar no sólo un proceso continuo de agregación de tipos edificatorios con dicho uso, sino que también exige aceptar que la residencia céntrica, sin renunciar a los principios modernos ni eludir las fuertes densidades que la altura introdujo, prosiguió una búsqueda de mayor cohesión con el tejido urbano.

El registro de un espacio edificado con fines residenciales en el centro urbano, entendido como una parte articulada con un conjunto general de otras actividades y determinante de la forma urbana y configuración arquitectónica que adoptan las unidades de relleno, son una demostración que la arquitectura moderna no siempre simplificó, en el fondo y en la forma, la complejidad y superposiciones históricas de los tejidos urbanos precedentes. Tampoco abandonó su caracterización como hecho formal en la definición de esta parte de la estructura urbana.

Así, podemos identificar en nuestros lugares centrales un reformismo menos radical, como el que de seguro encontraremos en los nuevos modos de producción de barrios en las periferias y polígonos residenciales.

El edificio alto: una nueva cultura del habitar.

Las propuestas de vivienda céntrica que se agregan al manzanero en América Latina, manifestarán, contrariamente a la independencia que exhibirá la vivienda en la periferia, fuertes relaciones con el proceso moderno de reurbanización del centro. Estas propuestas también presentan una interesante dialéctica sobre el trazado existente, en que, como ocurre con el aumento de la altura, revelarán nuevas posibilidades de interpretar la estructura urbana existente. En este sentido, resulta significativo para la visualización de la complejidad esbozada, el ejemplo de la reurbanización de El Silencio, realizada entre 1941 y 1945, en el centro de Caracas por Carlos Raúl Villanueva.

Coincidiendo con lo señalado por López y García, “en ninguna otra de sus obras Villanueva logrará un discurso más coherente, a pesar de la ecléctica heterogeneidad de su composición. Allí se encuentran 747 viviendas con 207 locales comerciales, la unión pacífica de las höfe vienesas y las siedlünge alemanas, un trazado beauxartiano con criterios de los CIAM, soluciones de Guinand con detalles de Mallet-Stevens, superficies planas afuera y juegos volumétricos al interior, funcionalistas bloques residenciales sobre panzudas columnas coloniales, el reposo en los patios internos y la agitación bajo las arcadas perimetrales, un repertorio de elementos

racionalistas que se tamiza con las molduras decorativas, una imagen familiar hacia la ciudad que en la intimidad se vuelve internacional.” (5)

En este mismo aspecto, debemos entender que la inclusión de la vivienda funcional, racional, no adscrita a consideraciones estilísticas, no era un concepto fácil de resolver dentro de la lógica y restricciones de la manzana cerrada. Sin impulsar una indiferenciación tipológica, como podría suponer una mezcla de usos en condiciones centrales, o la negación del patrón de la unidad de relleno como forma de agrupación urbana, introdujo ciertos aspectos dimensionales y una estandarización de los elementos de construcción. Esto representa una apreciable influencia del Movimiento Moderno, así como la mantención de una fuerte concordancia con la condición urbana de la unidad de relleno que pretendía resolver.

En el caso de las ciudades latinoamericanas, el proceso de hibridación entre criterios CIAM y trazado preexistente, también puede ser entendido como un doble proceso. Por un lado, registra actuaciones de extensión urbana en las periferias dirigidas a solucionar los problemas cuantitativos generados por el crecimiento poblacional, y, por otro, presenta una sustitución tipológica en la estructura urbana, heredada según las leyes específicas de ésta. En consecuencia, las soluciones habitacionales ineludiblemente se relacionarán con las cualidades del espacio y formas de agrupación urbana existente. De hecho, el edificio alto configurador de la manzana cerrada de corona edificada con patio interior y de la manzana con penetraciones interiores, vendría a sumarse a las tradicionales experiencias de vivienda desarrolladas dentro de la lógica habitual de “casas patio” y “conventillos”, adscritas a la trama ortogonal del centro fundacional.

Habría que valorar de un modo profundo la formación de estos nuevos conceptos de tipología edificatoria, cuyas características permitieron, por una parte, una modificación sustantiva del patrón histórico con que mayoritariamente se construyó la ciudad durante siglos. Por otra parte, debido a su correspondencia con la morfología urbana, permitió visualizar que el nuevo rol que el centro primado de la ciudad alcanza en ese período, es en buena parte debido al rol que la actividad residencial tuvo en las previsiones de nueva edificación de la ciudad moderna.

La escasa valoración de las soluciones que alcanza la vivienda moderna en condiciones de centralidad, probablemente responde al hecho que ésta, en la mayoría de nuestros países, ha estado asociada preferentemente con la problemática de la “vivienda económica” o “vivienda popular”. Esta última fue constitutiva de las grandes áreas residenciales de las periferias urbanas, las cuales se agregan a la estructura existente y a las deficiencias que estas soluciones residenciales exhiben dentro de los polígonos en que se adscriben y resuelven.

Ejemplo de este privilegio por la autonomía objetual, es la Casa modelo “Am Horn”, considerada una casa moderna realizada para la exposición de la Bauhaus de 1923 según idea de Georg Mücke y realización de Adolf Meyer (Figura 1). En la misma línea, los estudios de tipologías

residenciales de Breuer y Meyer, evidencian una completa independencia de las propuestas del soporte urbano.

(figura 1, Casa Modelo "Am Horn", Adolf Meyer, 1923)

Un papel muy particular tendrá la experiencia residencial racionalista registrada en la Weissenhöf Siedlung de Stuttgart en 1927, la cual pone en evidencia la tensión entre Le Corbusier, acusado de formalista en la experiencia de vivienda unifamiliar y vivienda pareada transformable que construye en este barrio (Figuras 2 y 3), y las posturas más radicales de Oud, Meyer, Gropius y Hilberseimer. Estos últimos intentaban afianzar el concepto de vivienda como unidad mínima elemental, tipificada y estandarizada, que sustituía la lógica especulativa de la ciudad capitalista y todas sus manifestaciones compositivas por un orden racional estricto (6).

(figura 1, Weissenhofsiedlung de Le Corbusier en Stuttgart, 1927)

(figura 2, Weissenhofsiedlung de Le Corbusier en Stuttgart, 1927)

Por otra parte, la “Carta de Atenas” confirmó como tendencia general el abandono de la manzana cerrada como un esquema organizativo susceptible de acoger a la vivienda moderna. Esto porque reafirmaba enfáticamente el uso del suelo libre como condición preliminar para las nuevas operaciones de arquitectura y urbanismo, regidas ahora por principios de luz natural, espacio abierto y áreas verdes (7).

Sin embargo, en este artículo intentaremos explicitar que existen suficientes constataciones de que dentro del proceso tipológico de la actividad residencial en América Latina, y en el caso

específico del centro de Santiago de Chile, se advierten otras maneras mediante las cuales la intervención arquitectónica moderna ha sido, no sólo más exigente, sino que también ha inducido a arquitecturas complejas y alcanzado grados más desarrollados en sus resultados de conjunto y ordenamientos urbanísticos (8).

Brünner: los primeros edificios de vivienda moderna en el centro de Santiago como norma formal.

El papel de la residencia registrada en el centro de Santiago de Chile en el período comprendido entre 1930 y 1960, forma parte de las estrategias de transformación y modernización de la ciudad propuesto por Karl Brünner y constituye un elemento adicional para entender las propuestas de vivienda moderna planteadas para el desarrollo de las comunas aledañas a la denominada “City”. (9)

Cabe destacar que el período mencionado corresponde a la etapa en que se estructura y consolida la edificación en altura y la forma densa y urbana que en buena parte conserva el manzanero del centro de Santiago en la actualidad. Con anterioridad a 1930, las demandas habitacionales de las clases trabajadoras se dieron preferentemente en la manzana cerrada, mediante la subdivisión de sus parcelas centrales en los llamados “conventillos o cités”. Por su parte, las clases altas y acomodadas que no se desplazaron a las nuevas periferias, promovieron significativas formas de agrupación urbana y tipologías edificatorias que prepararon el modo moderno para la actuación de Brünner (10).

Hasta la llegada de este urbanista a Santiago en 1929, la trama ortogonal de calles y manzanas de la ciudad de Santiago, había inducido unas lógicas de ocupación del manzanero para la actividad residencial que durante varios siglos después de su fundación rigió sus desarrollos morfológicos (11). Aunque en tanto trama sólo pudo ser fijada y estabilizada como tal hacia 1906, es necesario destacar la importancia que le correspondió a la “casa patio” y al “cité” como tipología precedente en la validez de las ordenanzas y reglamentos de edificación y composición urbanística de esta pieza como centro moderno (12).

En este contexto, intentaremos demostrar que a las tradicionales experiencias desarrolladas dentro de la lógica habitual de “casas patio” y “conventillos” o cités” y otras formas de habitación popular que ya se registraban en el período, habría que considerar a la vivienda céntrica desarrollada en altura o los conjuntos residenciales registrados en diversos pasajes interiores del centro, como una aportación moderna a las demandas residenciales de una sociedad metropolitana que ya en el comienzo del siglo XX ofertaba nuevos suelos y leyes de fomento para nuevas viviendas en las periferias de la ciudad (13).

La localización de corredores para los servicios técnicos resultarán ser elementos claves de nuevas lógicas de organización urbana y serán condicionantes del proceso de crecimiento y desarrollo inmobiliario, principalmente hacia el oriente de la ciudad. Ilustran este proceso, la

operación inmobiliaria derivada de la construcción del Parque Forestal y la canalización del Río Mapocho hacia el primer centenario. (14)

Es así como una de las coordenadas por las cuales se desarrolla la experiencia de la modernidad en el panorama arquitectónico de Santiago, es una significativa referencia al modelo de ciudad jardín implementado en las periferias suburbanas desarrolladas más allá del ferrocarril de circunvalación (15). Ésta constituye una referencia inevitable en el universo técnico, constructivo, estético y programático registrado en las edificaciones en altura que se originan con anterioridad a las recomendaciones normativas de Karl Brünner en el trapecio central. (16)

Cabe recordar que, tal como señala Höfer, “cuando Brünner llegó a Chile en 1929, la ciudad contaba con 620.000 habitantes, de los cuales unos 250.000 -cerca del 40% de toda la población- vivían en conventillos”(17). Esto confirma, por una parte, el peso y deficiencias de la actividad residencial en esta zona, y por otra, el estancamiento a que había conducido el principio de funcionalidad del conventillo dentro del sistema de solares de la manzana central. De hecho, esta modalidad de ocupación de los lotes de las antiguas “casas patio” evidenciaban escasas posibilidades de reforma (18). Por el contrario, registraban ya ciclos de deterioro y obsolescencia.

Tal como se observa en el plano de los principales conventillos existentes en Santiago en el período 1900-1923 (Figura 4), el área central de la ciudad había alcanzado en esas primeras décadas del siglo XX una importante ocupación del sistema reticular (19). Esta ocupación revelaba las condiciones de vida de una buena parte de la población de la capital chilena. También manifestaba escasas expectativas tipológicas de transformación de la manzana céntrica a partir de emular estas soluciones.

(figura 4, Principales conventillos existentes en Santiago en el período 1900-1923)

A este escenario habría que agregar el hecho de que, hacia 1933, varios sectores del área central registraban importantes poblaciones construidas por la Caja de Habitación Popular. Estas intervenciones adoptaron en sus tipologías las recomendaciones de la arquitectura moderna. Tal como señala Hidalgo, “sumadas a los loteos de compraventa y venta de sitios a plazo, fueron delineando la geografía socio residencial de Santiago y las principales ciudades chilenas.” (20)

De este modo, tanto el centro de Santiago, lugar primado de la ciudad, como los barrios nuevos que se desarrollan en las periferias, se presentan con nuevos componentes residenciales que se ofertan en el territorio metropolitano, atendiendo tanto a cuestiones de escala, distribución programática y nociones de lugar, como de diferenciación de valores y usuarios.

Al mismo tiempo, el cruce de variables de “suelos libres” y “nuevas calles” en una estructura ortogonal rectificada y provista de nuevas infraestructuras de alcantarillado, agua potable, gas y otros servicios, crearán las condiciones para que el centro de Santiago se densifique (21). Tal es el caso de edificios como el Portal Fernández Concha y el edificio Comunidad que registra la manzana que enfrenta el lado sur de la Plaza de Armas (Figuras 5, 6 y 7). Estos edificios resuelven el manzanero manteniendo el perímetro tradicional, configurando una corona de borde edificado en altura y un patio interior cubierto para acoger las galerías comerciales.

(figura 5) Portal Fernández Concha

(figura 6) Edificio Comunidad, fotografía acceso

(figura 7) Edificio Comunidad, axonométrica

En primer lugar, el edificio Fernández Concha (1925) construye en seis pisos el borde norte de esa manzana y enfrenta la Plaza de Armas, registrando como solución una planta tipo resuelta con apartamentos en hilera estructurados por un pasillo interior. La fachada se estructura a partir de 3 elementos morfológicos: zócalo (8m), cuerpo intermedio (19m) y coronación (3m), los cuales también responden a una diferenciación programática. Todos los edificios analizados en este estudio presentarán esta composición y diferenciación vertical. En el caso del Portal Fernández Concha, el último piso se retranquea, liberando una amplia terraza hacia la Plaza de Armas.

Un segundo ejemplo lo constituye el Edificio Comunidad, que emulando la norma formal del Portal Fernández Concha configura la escuadra sur oriente de la manzana señalada, adscribiéndose también a la lógica de la manzana cerrada con bloque perimetral. Este edificio de nueve pisos resuelve los apartamentos mediante el esquema de doble crujía y pasillo interior, hacia el cual se concentran todos los servicios de cocina y baños (22). En este edificio la división programática vertical también estará expresada en la composición de la fachada.

Otro caso ejemplificador es la operación de subdivisión de la manzana de la Bolsa de Comercio (Figura 8), en la cual se realiza el Hotel Mundial de Shade y Oyarzún, el Club de la Unión y el Edificio Ariztía, primer rascacielos de Santiago.

(figura 8) Operación de subdivisión en manzana la Bolsa de Comercio y Club de la Unión.

Coincidiendo nuevamente con Romero, “El audaz principio de la modernización de las ciudades fue la ruptura del casco antiguo, tanto para ensanchar sus calles como para establecer fáciles comunicaciones con las nuevas áreas edificadas. Pero dentro de ese esquema se introducía una vocación barroca-un barroco burgués- que se manifestaba en la preferencia por los edificios públicos monumentales con una amplia perspectiva, por los monumentos emplazados en lugares destacados y también por una edificación suntuosa y de aire señorial.” (23) Ejemplos paradigmáticos de esta situación los constituyen ciertas manzanas del damero central impulsadas por el Banco de Chile con los edificios de renta y la urbanización El Golf, promovida por esta misma entidad promovía en el sector oriente de la ciudad (24).

Podríamos reconocer incluso que en la diferenciación que introdujeron las operaciones urbanas y arquitectónicas de varias manzanas, tales como las acaecidas en la Bolsa de Comercio y San Francisco (Figuras 9 y 10), se establecerán unas pautas morfológicas a seguir en otros módulos. Estas pautas constituyen la reorganización de la unidad de relleno por subdivisión de ésta y la introducción de nuevas calles en su espacio interior. Esto se refleja muy claramente en la manzana San Francisco, la cual se presenta como una manzana en transición, dada la operación de subdivisión de ésta para la conformación del barrio París-Londres (Figura 11).

...alle Nueva York desde la Alameda, 1925.

(figura 9) Operación de subdivisión en manzana la Bolsa de Comercio y Club de la Unión.

(figura 10) Operación de subdivisión en manzana San Francisco: Barrio Paris y Londres, Manzana San Francisco

(figura 11) Operación de subdivisión en manzana San Francisco: Barrio Paris y Londres, Manzana San Francisco

Los ejemplos citados nos sirven para entender en qué medida, antes de la llegada de Brünner ya estaba preparado un modo moderno de intervención en la cuadrícula. Esta intervención se concretaría mediante la apertura de los centros de las manzanas, la cual permitía mejorar las proporciones entre superficie construida y superficie de movimiento, así como conseguir mayor edificabilidad sin sacrificar la trama existente.

Plan Brünner y localización residencial en las nuevas periferias.

Es posible observar que el territorio que ocupaba la ciudad de Santiago en 1930 distinguía claramente un área central delimitada por el camino de circunvalación, así como un aumento del crecimiento poblacional que se extiende de manera circundante fuera de este límite (25). Esto es claramente distinguible en el plano de densidades de población del censo de ese mismo año (Figura 12). Si cotejamos estos antecedentes con la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano para la ciudad propuesto por Brünner (Figura 13), confirmaremos la adecuación de nuevas superficies para ampliar la ciudad, precisamente hacia estas periferias, las cuales ya se evidenciaban como tendencias en la cartografía de distribución territorial de población.

(figura 12) Plano de Densidades, Brunner

(figura 13) Plan de Desarrollo Urbano para la ciudad propuesto por Brünner

Es más, ello queda plenamente normado con las diferencias de regulación que introdujo el proyecto de zonificación para la zona central, así como la determinación de usos fundamentales hacia las llamadas “zonas residenciales exteriores”. (26)

Cabe destacar en esta propuesta el plan de desarrollo urbano para la comuna de San Miguel, el diseño para una urbanización modelo en la comuna de Quinta Normal, el traslado de la estación del tren Providencia hacia la periferia sur oriente con el reciclaje de esta nueva zona urbana que

se incorporaba a la estructura y, por último, el anteproyecto de la Diagonal Oriente para la comuna de Ñuñoa (Figura 14). En todas estas intervenciones se hace evidente la búsqueda de alternativas de urbanización y parcelación diferentes a las que ofertaba el manzanero tradicional en el sector central.

(figura 14) Anteproyecto de la Diagonal Oriente para la comuna de Ñuñoa

Podríamos afirmar que Brünner apuesta por una doble estrategia de actuación en materia de vivienda. Por un lado, localiza las nuevas tipologías de vivienda basadas en el modelo de ciudad jardín y de nuevos polígonos en los nacientes terrenos de desarrollo urbano que registran las periferias de todas las comunas aledañas al área central. Incluso las localiza en las zonas contenidas dentro de este límite, las cuales coinciden con la localización de conventillos y cités (27). Por otro lado, fortalece la búsqueda de soluciones en el manzanero central que permitieran la coexistencia de la residencia con actividades de comercio, oficinas y administración pública, resueltas en altura y alta densidad, mediante un nuevo aprovechamiento de los espacios interiores en las unidades de relleno.

Es así como mientras en el primer piso de estas nuevas edificaciones en altura se ubicará el comercio (en galerías interiores y locales hacia la calle), en el segundo piso se ubicarán oficinas y en los pisos restantes se ubicará vivienda. La distribución del programa determinará también la expresión de la fachada. De esta manera, el primer y segundo piso conformarán un zócalo, la vivienda conformará el cuerpo intermedio. En la mayoría de los casos, los edificios se coronarán con uno o dos pisos retranqueados, tal como se ha ejemplificado anteriormente con el Portal Fernández Concha.

Todo el trazado de calles nuevas introducidas en las manzanas o las “maneras ingeniosas” que estas nuevas unidades evidencian por iniciativas privadas en este período, consagran unas posibilidades formales de modificación de la cuadrícula de base por la arquitectura. Con respecto a la nueva arquitectura, se confirma un importante esfuerzo en estas primeras décadas del siglo XX por reelaborar tipológicamente las operaciones de modificación de la manzana.

El marco de esta propuesta confirmará, entonces, un predominio por una modernidad bastante consciente, tanto de las posibilidades de actuación en tejidos preexistentes, como en los nuevos territorios que se incorporan al desarrollo urbano.

Brünner: estrategias para la transformación del centro. Barrio Cívico y Manzanas Presidente Ríos y Phillips.

Brünner la apertura del tejido existente a la edificación en altura, considerando a la vivienda como programa de las nuevas centralidades que la zona central promueve. La apertura de la manzana se constituirá como una operación que permite conseguir mayores índices de edificabilidad y densidad, tanto en las unidades de relleno de la denominada “city”, como de las “zonas residenciales interiores”, con el consecuente aprovechamiento de la excelente infraestructura existente. Asimismo, contrarrestará la expansión de las “zonas residenciales exteriores”, y, de alguna manera, minimizará los costos de urbanización que ello implicaba.

Por otro lado, la superposición sobre el trazado de damero original de modelos residenciales diversos que obedecen a requerimientos históricos y sociales distintos, generará una interesante dialéctica en que, como ocurre con el aumento de la altura de edificación, la manzana revela nuevas posibilidades de ser interpretada, imponiendo a su vez condicionantes importantes a los tipos de vivienda utilizados (28).

En este contexto, resulta relevante la operación del Barrio Cívico que es una operación de transformación del damero rectangular en torno al Palacio Presidencial de La Moneda. Como indica Hofer en 1934 “Brunner planteó una apertura axial de la Avenida Central (hoy Avenida Bulnes), frente al Palacio de La Moneda que se prolongaría paralela a la cuadrícula hasta la Plaza Almagro” (29).

Como es sabido, esta propuesta no se llevó a cabo, y será Carlos Vera. Basándose en el Plan de Brunner, quien en definitiva ejecutará esta idea. El proyecto de Vera, manteniendo la edificación paralela a la Avenida Central y los edificios de remate en torno al frontis de La Moneda, modifica sustancialmente las alturas de edificación, promoviendo edificios bloques de 39 metros de altura, en los cuales se combinaban actividades comerciales, de servicios y viviendas.

Se registrará también una diferencia entre la vivienda expuesta al exterior de las manzanas que enfrentan la Avenida Central, de aquellas insertas en el exterior de la unidad de relleno, desarrollado a lo largo de un eje de penetración exterior, como es el caso de la manzana Valentín Letelier. Tal es el caso del Edificio de Renta construido en 1951 por la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas en la manzana Valentín Letelier. Este edificio presenta una planta en “u” con doble crujía, conformando un patio interior y una circulación vertical que se encuentra en la fachada principal, hacia la calle Valentín Letelier. Alcanza una constructibilidad de 6,5 veces el tamaño del terreno y una diferenciación tanto vertical como horizontal del programa.

En este caso, es posible apreciar que el primer piso lo comparten los usos de vivienda (30%), comercio (36%) y circulaciones (34%).

A diferencia de esta solución, la edificación enfrentada al Eje Bulnes, como por ejemplo el Edificio Caja Nacional de Ahorro en la calle Lord Cochrane, el cual presenta casi un 100% de uso de oficinas en primer piso y cuyo carácter público se refuerza con la presencia de un portal hacia la calle. Con una constructibilidad de 3,5 y una profundidad de 14 mts, este edificio organiza la planta con los recintos “nobles” hacia la calle y los servicios “ciegos” hacia el interior de la manzana.

Por otra parte, están los casos de la Manzana Phillips y la Manzana Presidente Ríos. En la Manzana Phillips, ubicada en el frente oriente de la Plaza de Armas se analizó la composición del edificio ubicado en la esquina de Merced con San Antonio (1952), el Edificio Bahía y el Edificio Pasaje Phillips (1971, 1976). En el primer caso, se alcanza una constructibilidad de 7,8 veces el tamaño del terreno, la cual se alcanza ocupando un 100% del predio en los dos primeros pisos y un porcentaje bastante menor en los pisos superiores. Asimismo, es posible apreciar una diferenciación del acceso a las viviendas superiores y la circulación tipo galería para locales comerciales con doble acceso por San Antonio y Merced.

En cuanto a los edificios Bahía y Phillips, pertenecientes a la década de los setenta, estos presentan la tipología de placa continua en dos pisos con torre en los pisos superiores (Figura 15). Mientras el Edificio Bahía presenta una constructibilidad de 3,5, el Edificio Phillips presenta una de 4,4. Ambos casos destacan por un porcentaje mayor de abertura de sus fachadas en relación a los edificios en altura construidos en décadas anteriores (66,3% y 41,8%, respectivamente).

(figura 15) Edificio Manzana Phillips

En el caso de la Manzana Pte. Ríos, fragmentada por las calles París y Pte. J.A. Ríos, en el período mencionado, ésta es reparcelada en lotes con frentes que van desde los 15 a los 24 metros (Figura 16). Los edificios aquí analizados, presentan una altura de 7 pisos en fachada continua hacia Pte. Ríos y alcanzan en conjunto una constructibilidad de 5,9 veces el terreno que ocupan. Asimismo, presentan patios interiores hacia los que se vuelcan los recintos húmedos. Tal como hemos visto en ejemplos anteriores, la fachada es expresión de una diferenciación vertical del programa. De esta manera, observamos un piso zócalo con comercio y oficinas (entre 3,40 y 5 metros), un cuerpo intermedio con vivienda (entre 13 y 17,4 metros) y un piso de coronación (2,5 metros), correspondiente al 7^{mo} piso.

(figura 16) Manzana Pte. Ríos

Cabe recordar que las reformas que Brunner propuso para el centro, de manera de revertir las condiciones de los conventillos, impulsó edificaciones de tres pisos con dos unidades de vivienda por planta, jardines interiores y terrazas en los pisos superiores, aprovechando de este modo la parcela y las condiciones de iluminación y ventilación que esta nueva condición ofrece (Figura 17).

No por coincidencia estas consideraciones aparecen en manzanas que contemplan una mayor altura de las edificaciones y una notable densificación, impulsando la descomposición del suelo mediante la introducción de calles y espacios libres interiores en los terrenos, tal como se aprecia en la Manzana Phillips y Pte. Ríos, entre muchas otras. Estos espacios libres, al igual que en los esquemas de casas dobles o en fila, servirán a la comunicación interior de la manzana y a una mejor subdivisión de los bloques con fines de iluminación y ventilación. Se aplicará, además, el escalonamiento en los frentes de los últimos pisos para mejorar las condiciones de luz a las calles y la visión desde lo alto como parte del programa. Es posible apreciar que en prácticamente todos los casos estudiados, los edificios retranquean la planta del último piso (en algunos casos los dos o tres últimos pisos), la mayoría aprovechando este espacio para generar una terraza.

(figura 17) Tipología edificio 3 pisos

De hecho, la apertura y ampliación de pasajes interiores y calles introducidas como mecanismos de mejoramiento de la edificabilidad en la manzana fundacional, no sólo son una clara preocupación por explorar alternativas al trazado existente, sino también una valoración de la distribución de las edificaciones en la trama de damero. Así, vemos cómo en la manzana de Alameda con San Antonio y el Edificio Caja del Seguro Obligatorio en General Bulnes, los edificios logrados tras la operación del pasaje alcanzan una constructibilidad promedio de 8,5 y 14,1 respectivamente (Figura 18). La apertura y ampliación de pasajes interiores constituye también una respuesta discreta o anónima dentro de otras actividades a la maximización de plusvalías y

rentabilidad de las operaciones inmobiliarias, las nuevas tecnologías de construcción y las recomendaciones de los C.I.A.M.

(figura 18) Edificio Caja del Seguro Obligatorio (1929), Avenida General Bulnes

Sin embargo, tal como he planteado en otros artículos, la propuesta de Brünner representa, en cierta medida, una operación urbana híbrida, de naturaleza no traumática con la trama colonial, que combina dosis de urbanismo moderno con urbanismo decimonónico, cuestión que ayuda a explicar la persistencia del programa residencial en las nuevas propuestas a insertar –la aplicación de los lineamientos del movimiento moderno no operó por la vía de tabla rasa que esas vanguardias propugnaban, sino a través de unas corrientes subterráneas– las cuales adaptaron nuevas ideas funcionales con viejas soluciones formales.

En efecto, Brünner se distanciará de las soluciones propiciadas desde el urbanismo moderno, evidenciándose la mantención de la calle y alineación con ella como condicionante esencial para disponer la arquitectura. El propio Brünner nos lo confirma en su Primera Conferencia al afirmar que, “el urbanismo actual considera en primer término, el aspecto cultural y de higiene social de su misión relacionada con los problemas político-económicos, en seguida el aspecto técnico-ingenieril de los problemas y las necesidades que crea y, en tercer lugar, el aspecto urbanístico estético, que se esmera en crear un conjunto armónico con el cuadro de la ciudad.”(30)

En el contexto antes citado, la estrategia de Brünner impulsará la creación de nuevas calles exteriores, pasajes y galerías como mecanismos de reestructuración de la manzana cerrada, apoyándose para ello en una normativa que propicia mayores constructibilidades, en el caso de

que las nuevas edificaciones contemplaran la construcción de estas penetraciones para el uso público. Asimismo, permitían una subdivisión parcelaria de menor tamaño en la manzana, más coherente con la forma de agrupación y distribución de las nuevas edificaciones.

Los tradicionales formatos de vivienda son desplazados por unos nuevos esquemas de bloques en altura, en los cuales la vivienda se adscribe colectivamente al conjunto y está resuelta en hilera organizada por un pasillo central en los pisos tipos y aterrizada con un solo frente en los pisos superiores. En efecto, la vivienda desplazada desde el suelo hacia los pisos superiores, implica una nueva relación del interior y el exterior, así como la mediación de espacios comunes entre la vivienda y otras funciones localizados en el cuerpo edificado. En este sentido, destaca la conformación de halles de acceso a pisos superiores diferenciados de la circulación horizontal tipo galería, tal como se aprecia en el Edificio Comunidad y la conformación de circulaciones verticales que articulan plantas y fachadas (Figura 19).

(figura 19) Edificio Comunidad, planta primer piso

Estas nuevas tipologías en altura resuelven los apartamentos mediante la compactación y utilización de pliegues de la forma edificada, desarrollando edificaciones con alta densidad en las cuales los apartamentos se reducen al mínimo, componiéndose de una o dos habitaciones con cocina y baño. Tal es el caso del edificio esquina Merced y San Antonio, en la Manzana Phillips, en el cual se observa la presencia del pliegue para el aprovechamiento del sitio. Éste aparece como un segundo volumen perpendicular a San Antonio, ocupando el interior de la manzana con departamentos de orientación norte y sur y liberando dos patios de luz que ventilan e iluminan las viviendas (Figura 20).

La compactación de la forma, producto de una densificación del área para múltiples actividades que compiten por localización primada, al parecer motivó no sólo una introversión del programa residencial, relegándolo al tercer piso y pisos superiores, sino también su neutralidad y flexibilidad para acoger otros usos.

(figura 20) Edificio esquina Merced y San Antonio, en la Manzana Phillips, planta primer piso

Quizás la ya mencionada discordancia entre criterios funcionales “modernos” de organización del espacio arquitectónico y decimonónicos tratamientos de los cuerpos edificados, sea una de las características que explican la facilidad de ajuste e infiltración de la vivienda como programa dentro de la gran cantidad de actividades que compiten por suelo y localización central. La abierta voluntad de introducir una propuesta urbanística moderna con un conjunto de normas formales cargadas de criterios compositivos beauxartianos, parece haber sido la modalidad que permitió una adecuación entre las nuevas demandas de uso residencial y la lógica de construcción de una arquitectura céntrica polifuncional.

De esta manera, la vivienda impulsada por el Plan Brunner en el centro se caracterizará por constituir una entidad expuesta al cambio, que presenta una organización planimétrica y volumétrica más neutra que las viviendas de la periferia de la ciudad. La vivienda céntrica, resuelta en pequeños conjuntos o en altura presenta un grado de neutralidad mayor, expresado en su distribución interna y expresión externa, como si previera las posibilidades de cambio futuro.

La vivienda en esta condición doble comienza a establecer un epitelio para su subsistencia y protección, al tiempo que introduce nuevos elementos como balcones, loggias y terrazas a objeto de vincularse con el sistema urbano general, ahora visto desde lo alto. Aparece un nuevo espacio semipúblico: los halls de acceso y áreas de recepción, los pasillos de circulación y las escaleras. En algunos de los casos observados, estos espacios semipúblicos adquirirán importantes dimensiones, ocupando, por ejemplo, un 26% del primer piso en el Portal Fernández Concha, un 31% en el edificio de Alameda con McIver y un 40% en el Edificio Bahía.

A la tradicional red de calles y pasajes del Centro se le yuxtaponen espacios de contacto horizontal y vertical que vinculan la función residencial con el exterior, y que a su vez la protegen de las múltiples actividades terciarias. (Figura 20)

La vivienda céntrica presenta un cambio en la noción y uso de la casa, al privilegiar exclusivamente los espacios públicos de ésta por sobre los espacios privados o de cierta especialización. Este cambio se manifiesta también en el volcamiento del estar, el comedor y, a lo sumo, la habitación principal hacia la calle o fachada principal, al tiempo que concentra la cocina, los baños, los servicios y el resto de los dormitorios hacia el interior del edificio o hacia patios de luz, tal como podemos observar en la planta del Edificio Comunidad. (Figura 21)

(figura 21) Edificio Comunidad, planta piso tipo

En este contexto, se observarán ligeros matices en la vivienda que se localiza en los pisos intermedios con respecto a aquellos superiores, donde por el retranqueo de la edificación exigido por la aplicación de la rasante según normativa, se posibilita el uso de terrados, balcones o superficies de extensión de los recintos interiores.(Figuras 22, 23 y 24)

(figura 22) Corte centro planta baja

(figura 23) Corte centro planta 4-7 piso

(figura 24) Corte centro 7 al último piso

Se registrará también una diferencia entre la vivienda expuesta al exterior de la manzana y en pleno contacto con las demás manzanas del Centro, de aquella inserta en el interior de la unidad de relleno, desarrollado a lo largo de un eje de penetración exterior. Mientras que la primera tenderá a desaparecer a nivel de cuerpo intermedio y a emerger retirada en el nivel de la cornisa, la segunda tenderá a resolverse de manera compacta y en estrecha relación con la calle interior que la originó, incluso localizando actividades en el nivel del suelo y subsuelo.

De esta manera, los avances más notables que se introducen en la producción arquitectónica del Centro, fueron: la racionalización de la manzana y nuevos modos de formalización de los bordes y del patio interior; el máximo aprovechamiento del suelo asignado; la búsqueda de pliegues en la forma edificada a objeto de garantizar óptima iluminación y ventilación y el logro de ciertas ideas de confort o comodidad, y, finalmente, la lógica en el proceso constructivo y su correspondencia estructural como modalidad de abaratamiento de costos y economía de recursos.

Bibliografía

BANNEN, Pedro. "El Golf 1934/1994: la práctica del espacio urbano como experiencia en la transformación de un barrio", Santiago, Chile, 1996.

BRÜNNER, Karl. "Santiago de Chile. Su estado actual y futura transformación", Santiago, Chile, 1932.

HIDALGO, Rodrigo. "La vivienda social en Chile y la construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo XX." Colección Sociedad y Cultura. Instituto de Geografía P .U .C. / Centro de Investigaciones Barros Arana. Chile 2005.

HOFER, Andreas. Karl Brunner y el urbanismo europeo en América Latina. El Áncora Editores /Corporación La Candelaria, Bogotá, Colombia 2003.

LIERNUR, José Francisco. "Diccionario de Arquitectura en la Argentina".Clarín /Arquitectura. Buenos Aires. Julio 2004.

LÓPEZ, Manuel, García, Noris. "La arquitectura de la vivienda obrera." En revista CAV. "La vivienda multifamiliar de los 80./Año 3. Diciembre-Enero 1989. Nº 52. Caracas, Venezuela.

PAVEZ, María Isabel. "El archivo K.Brunner en F.A.U.U. de Chile – Antología" / Primera conferencia en la Universidad de Chile, 1929 y un artículo de Brunner. En revista de Arquitectura Nº8, Julio-Diciembre 1996, Universidad de Chile.

ROMERO, José Luis. "Latinoamérica. Las ciudades y las ideas." Siglo XXI Editores Argentina. 2ª Edición argentina. 2001.

ROSAS Vera, José. La vivienda moderna en el centro de Santiago, una experiencia aleccionadora de tradición y vanguardia. Revista Colegio de Arquitectos de Venezuela. N 52, Diciembre 1989.

ROSAS Vera, José. Conformación y consolidación del centro de Santiago. En Santiago Centro Un siglo de transformaciones. Ilustre Municipalidad de Santiago, Dirección de Obras Municipales. Santiago, Octubre 2006.

ROSAS Vera, José. La partición de la manzana. Cómo se modernizo el centro de Santiago. Revista UR n 3, Barcelona, 1985.

ROSAS Vera, José y Perez Oyarzún, Fernando. Cities within the cities. Urban and architectural transfers in Santiago de Chile, 1840 1940.en Almandoz, Arturo, Planning Latin America s Capital cities, 1850. 1950. Roudledge, 2002.

ROSAS Vera, José, Pérez Oyarzun, Fernando y Valenzuela Blejer, Luis. Las aguas del centenario .Infraestructura y embellecimiento urbano. Revista ARQ n, Santiago 2005.

ROSAS Vera, José y Pérez Oyarzún, Fernando. Cities within the cities. Urban and architectural transfers in Santiago de Chile, 1840 1940.En Almandoz, Arturo, Planning Latin America s Capital cities, 1850. 1950. Roudledge, 2002.

ROSAS Vera, José. Conformación y consolidación del centro de Santiago. En Santiago Centro Un siglo de transformaciones. Ilustre Municipalidad de Santiago, Dirección de Obras Municipales. Santiago, Octubre 2006.

TSIOMIS, Yannis. "Le Corbusier/Río de Janeiro.1929-1936." Secretaria Municipal de Urbanismo. Centro de Arquitectura e Urbanismo de Río de Janeiro, 1998.

Notas

(1) Al respecto ver los siguientes trabajos.

Rosas Vera, José. La vivienda moderna en el centro de Santiago, una experiencia aleccionadora de tradición y vanguardia. Revista Colegio de Arquitectos de Venezuela 52, Diciembre 1989.

Rosas Vera, José. Conformación y consolidación del centro de Santiago. En Santiago Centro Un siglo de transformaciones. Ilustre Municipalidad de Santiago, Dirección de Obras Municipales. Santiago, Octubre 2006.

Rosas Vera, José. La partición de la manzana. Cómo se modernizo el centro de Santiago. revista UR n 3, Barcelona, 1985.

Rosas Vera, Jose y Perez Oyarzún, Fernando. Cities within the cities. Urban and architectural transfers in Santiago de Chile, 1840 1940. en Almandoz, Arturo, Planning Latin America s Capital cities, 1850. 1950. Roulledge, 2002.

Rosas Vera, José, Pérez Oyarzun, Fernando y Valenzuela Blejer, Luis. Las aguas del centenario. Infraestructura y embellecimiento urbano. revista ARQ n, Santiago 2005.

(2) Tsiomis, Yannis. "Le Corbusier/Río de Janeiro. 1929-1936." Secretaria Municipal de Urbanismo. Centro de Arquitectura e Urbanismo de Río de Janeiro, 1998.

(3) Liernur, José Francisco. "Diccionario de Arquitectura en la Argentina". Clarín /Arquitectura. Buenos Aires. Julio 2004.

(4) Romero, José Luis. "Latinoamérica. Las ciudades y las ideas." Siglo XXI Editores Argentina. 2ª Edición argentina. 2001.

(5) López, Manuel, García, Noris. "La arquitectura de la vivienda obrera." En revista CAV. "La vivienda multifamiliar de los 80./Año 3. Diciembre-Enero 1989. N° 52. Caracas, Venezuela.

(6) Cabe recordar que en este período el desarrollo residencial se plantea zonificado y separado de otras actividades, basado en viviendas aisladas, autónomas e independientes entre sí. Esto con el propósito de lograr la repetición de la unidad base y obtener configuraciones mayores de extensión urbana según los esquemas de ciudad jardín, ciudad satélite o barrios nuevos.

(7) Tal como lo confirman los materiales presentados a los dos Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna centrados en la problemática de la vivienda, el privilegio de nuevos desarrollos residenciales se centró en la creación de nuevos barrios, conformando así una tendencia de creación "ex nova". Es más, en el segundo congreso CIAM, llevado a cabo en Frankfurt, el foco central del encuentro está dedicado a la vivienda para el mínimo vital, cuestión que viene a confirmar el predominio de los índices de edificabilidad y estándares de uso en relación a la funcionalidad esperada, así como una concentración de los esfuerzos técnicos en la construcción de la cantidad máxima posible de unidades de alojamiento, muy por encima de las preocupaciones formales o compositivas de la ciudad existente.

(8) De esta manera, la arquitectura moderna en América Latina perfeccionó los modos de inserción dentro del tejido urbano, los cuales permitieron variaciones a la manzana básica tradicional y progresos dentro de la organización interna de los cuerpos edificados.

(9) Brünner, Karl. "Santiago de Chile. Su estado actual y futura transformación", Santiago, Chile, 1932.

(10) Las clases acomodadas que se desplazaron hacia la periferia lo hicieron en busca de soluciones residenciales del tipo "villa", o casas denominadas "chalets" o "bungalows".

(11) La trama ortogonal de calles y manzanas de la ciudad de Santiago había sido establecida a cordel y regla en 1541 por el alarife Pedro de Gamboa, según las indicaciones y condiciones exigidas en las Leyes de Indias.

(12) Es en el año 1906 cuando se dicta la Ley 1835 sobre ejecución de alcantarillado y servicios de agua potable.

(13) Hidalgo, Rodrigo. "La vivienda social en Chile y la construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo XX." Colección Sociedad y Cultura. Instituto de Geografía P .U .C . / Centro de Investigaciones Barros Arana. Chile 2005.

(14) Rosas Vera, José y Pérez Oyarzún, Fernando. Cities within the cities. Urban and architectural transfers in Santiago de Chile, 1840 1940. En Almandoz, Arturo, Planning Latin America s Capital cities, 1850. 1950. Roulledge, 2002.

(15) Rosas Vera, José y Pérez Oyarzún, Fernando. op.cit pp.

(16) Hofer, Andreas. Karl Brunner y el urbanismo europeo en América Latina. El Áncora Editores /Corporación La Candelaria, Bogotá, Colombia 2003.

(17) Hofer, Andreas. Op.cit pp. 135.

(18) Esto a excepción de los cambios en rendimiento del solar que el esquema de conventillos evidenció en los tamaños de los lotes y unidades y la construcción en altura de algunos de ellos

(19) Este plano fue elaborado en base a información proporcionada por María Elena Langoon

(20) Hidalgo, Rodrigo. Al respecto consultar Las leyes de la edificación obrera de comienzos de los años 1930 y la Caja de Habitación Popular en "La vivienda social en Chile y la construcción del espacio urbano en el Santiago del siglo XX." Colección Sociedad y Cultura. Instituto de Geografía P .U .C . / Centro de Investigaciones Barros Arana. Chile 2005.

(21) Rosas Vera, José. Conformación y consolidación del centro de Santiago. En Santiago Centro Un siglo de transformaciones. Ilustre Municipalidad de Santiago, Dirección de Obras Municipales. Santiago, Octubre 2006.

(22) El Edificio Comunidad presenta una crujía de 16 metros entre los pisos 2º y 8º y una crujía de 17,2 metros en el noveno piso.

(23) Romero, José Luis. Op.cit.

(24) Bannen, Pedro. "El Golf 1934/1994: la práctica del espacio urbano como experiencia en la transformación de un barrio", Santiago, Chile, 1996.

(25) El camino de circunvalación fue establecido en el Plan de Vicuña Mackenna y contiene el centro fundacional al que hemos aludido con anterioridad.

(26) Brünner, Karl. Op.cit

(27) Cabe recordar que, a partir de este período, la política habitacional chilena introduce importantes modificaciones que le permitirán diversificar su acción y con ello ampliar las soluciones de vivienda (19), promoviendo además de la edificación de nuevas unidades habitacionales, el acceso al suelo y la provisión de servicios de urbanización.

(28) El propio Brünner, en un estudio comparativo, comprobó que tanto los esquemas de casas en fila como los de casas dobles, permitían conjuntamente unos usos de superficies menores que los conventillos, al tiempo que mejores condiciones de ventilación y asoleamiento.

(29) Hofer, Andreas. Op.cit pp. 111-112.

(30) Pavez, María Isabel. "El archivo K.Brunner en F.A.U.U. de Chile – Antología" / Primera conferencia en la Universidad de Chile, 1929 y un artículo de Brunner. En revista de Arquitectura N°8, Julio-Diciembre 1996, Universidad de Chile.